

Міністерство культури та інформаційної політики України
**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕАТРУ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ імені І. К. КАРПЕНКА-КАРОГО
ЦЕНТР РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ**

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

Київ – 2023

Міністерство культури та інформаційної політики України
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕАТРУ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ імені І. К. КАРПЕНКА-КАРОГО
ЦЕНТР РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

КИЇВ – 2023

УДК 7+008] – 047/37'06(082)

С 89

*Рекомендовано до друку Вченою радою Київського національного
університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
(Протокол № 5 від 30.05.2023 р.)*

За зміст тез, достовірність фактів, цитат тощо відповідає автор.

Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва: збірник
С 89 матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції.
27.04.2023 р. Київ : КНУТКТ імені І.К. Карпенка-Карого, 2023 с.
ISBN 978-617-7992-51-5

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва», попри воєнні дії, відбулася, так би мовити, в широкому форматі. Мається на увазі й кількість учасників, і різноманітність представлених тем, проблем та шляхів їх вирішення у галузях сценічного, аудіовізуального мистецтва та культурологічних досліджень як в Україні, так і в їх зв'язку з міжнародним культурним простором.

УДК 7+008] – 047/37'06(082)

ISBN 978-617-7992-51-5

© Автори статей, 2023
© Київський національний університет
театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого, 2023

ЗМІСТ

СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

Безгін Олексій

Мистецька освіта в Україні: напрями сучасного розвитку 9

Батицька Тетяна

Постановки Галини Воловецької на сцені Національного театру імені Марії Заньковецької в 2000-х роках 11

Білан Василь

Реклама як елемент маркетингової комунікації
в театрі 14

Білаш Іван

Документальний театр у контексті повномасштабної
війни в Україні на прикладі вистав
«Лишатися (не) можна...» Є. Резніченка
та «Каго spigale» С. Мойсеєва 17

Борисяк Володимир

Польський театр ім. А. Фредра у Станіславові
в роках 1882-1898 22

Бубнова Вікторія

Трансформація жанру рецензії на сторінках журналу
«Український театр» у 1970–1980 рр. 25

Васильєв Сергій

Суспільна роль театру в Європейському Союзі
на сучасному етапі 28

Владимирова Наталія

Українські митці у контексті реформування театрального
простору: до висвітлення постаті М. Андрієнка-Нечитайла 31

Водяхін Єгор

Культурогенез театрального мистецтва України 34

Гринишина Марина

Сценічне мистецтво як форма суспільної рефлексії:
соціальний театр в Україні у період російсько-української війни 39

Задорожня Дар'я

Драматургія на сцені сучасного театру ляльок:
проблеми й перспективи оновлення 42

Зайцев Олег

Театрально-декораційне мистецтво Закарпаття,
як соціокультурний феномен ХХ століття 44

Іванова-Гололобова Дар'я

Рефлексія смерті у постановках для дітей театрів ляльок України
та Європи 47

Коновалова Вікторія

Тренінг на основі акторських технік – як профілактика
впливу ПТСР на дітей 51

Кухар Катерина

Проблема розвитку мотивації в навчанні класичному танцю 55

Локтіонов Євген

Термін «приспосовання» в контексті міждисциплінарних
зв'язків 59

Недін Лариса

Самбірський музей театрального генія українського відродження
Леся Курбаса 64

Овчїєва Леся

Основи модерністичної стилістики у виставах Першого
стаціонарного українського театру М. Садовського у Києві 68

Пахарчук Олександр

Патріотизм як підґрунтя театральної діяльності
в умовах російсько-української війни 72

Підлісна Любов	
Інтонанція – важливий елемент мовленнєвої виразності	76
Полонський Валерій	
Сучасні виклики фінансування театрів в Україні та методи пошуку їх недержавної підтримки	79
Поляновська Людмила	
Особливості фінансово-економічного функціонування театрів	85
Ходаківський Дмитро	
Вистава Л. Курбаса «Маклена Граса» як культурний каталізатор сучасних театральних пошуків	89
Шестакова Дар'я	
Соціокультурний феномен тілесності в театрі французького класицизму	92

АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Бондарець Надія, Носенко Олексій	
Звукорежисура подкастів як новий напрям у медіавиробництві	96
Вітрів Владислав	
Екзистенційна проблематика стрічки «Прості складнощі Ніко Фішера» режисера Яна-Оле Герштера як переосмислення концепції Direct Cinema	100
Голіченко Юрій	
Сучасні тенденції в кіномистецтві	103
Демура Алла	
Екранні образи жінки-нарциски та жінки-воїна як відзеркалення часу і соціокультурний феномен	106
Журавльова Тетяна	
Українська мова в дискурсі проблем сучасного українського екрана	109

Маринін Артур

Сучасні можливості синтезу звуку на прикладі
цифрового синтезатора «Segum» 13

Марченко Іван

Проривні інновації аудіовізуального мистецтва на шляху
до технологічної сингулярності 116

Патрон Ірина

Заокеанський режисер Вальтер Блондиненко
та 12 фотографій Юліана Дороша 19

Петелько Сава

Будівництво Київської кінофабрики: історія одного засідання 122

Росляк Роман

Документи комуністичних спецслужб про діяльність
Олександра Довженка на Одеській кінофабриці 124

Сидорчук Тетяна

Сценічні виступи з використанням екрана:
короткий екскурс в історію 126

Станіславська Катерина

Візуальність і видовищність у контексті неklasичної естетики 129

Супрун-Живодрова Анастасія

Трансформації дієгезису в українському сучасному
ігровому кінематографі 132

Хіміч Андрій

Режисура підтексту в ігровому кіно за допомогою
сторітелінг-камери (на основі фільму
Р. Естлунда «Трикутник смутку») 136

Чжан Цзівень

Жанр уся в творчості Чжан Імоу 139

Цьона Антон-Григорій

Біографічний фактор як інструмент роботи режисера з актором
на прикладі фільму «Кит» Даррена Ароновскі 141

Ярмонік Антон

Новітні цифрові технології як засіб збагачення
візуальної складової фільму 145

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Бабій Ігор

Дослідження сучасного цифрового фотодруку
для збереження та архівації фотографій 148

Badalov Oleg

Chernihiv's musical phenomena in the cultural
space of nothern Ukraine 153

Бенюк Петро

Глобалізаційний вимір у діяльності
Львівської національної опери 156

Берест Павло

Культурний капітал як цеголка творення знаних
туристичних дестинацій 160

Громадський Ростислав, Ялоха Тетяна

SMM як засіб популяризації мистецького проєкту 164

Деоба Сергій

«La Revue Musicale»: історія успіху музичного видання доби
модернізму 166

Захарова Оксана

Взаємозв'язок мистецтв у бальних церемоніалах 170

Курбанов Георгій

Сучасне дослідження фантастики як можливого
прообразу майбутнього 172

Литвиненко Алла

Актуальні питання музичного джерелознавства
і мемуаристики 175

Молчанова Тетяна

Йосип Вітвицький: музично-педагогічна та композиторська діяльність у контексті української культури першої половини XIX ст. 178

Оніщенко Олена

Ремесло як чинник метамодернізму: культурологічний контекст 181

Палій Оксана

Проблема реформування українського театрального мистецтва: медійний дискурс (1910-ті рр.) 184

Редя Валентина

Феномен присвяти в музиці: генеза, різновиди, сучасні зразки ... 187

Сітенко Тетяна

Народний музичний інструментарій у концертному просторі Києва на рубежі XIX–XX ст. 190

Терещенко Марина

Методи дослідження гендерних стереотипів у візуальній культурі: семантичний диференціал 195

Тернова Марина

Концепція Девіда Юма як складова англійської гуманістики 198

Павло Берест,

*аспірант Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, Київ*

КУЛЬТУРНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЦЕГОЛКА ТВОРЕННЯ ЗНАНИХ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Знання, освіта, культура, талант, творчість, майстерність – ці та інші суміжні чинники є тими складовими, які допомагають людині досягти успіху, реалізувати свій потенціал. З іншого боку, те, в якому суспільстві, в державі з яким ладом чи політичною структурою перебуває людина, залежить, чи зможе вона застосувати усі ці складові й позитивно проявити себе в соціумі.

В ідеалі, одним із головних завдань держави (суспільства) є забезпечити кожній особистості можливість реалізувати свої здібності, навички, таланти. Створити такі умови, щоб людина проявила свої найкращі та найсильніші якості. Проте – звідки вони беруться й як формуються?

Французький мислитель П'єр Бурд'є вирізняє три види капіталу: економічний, соціальний і культурний. При цьому культурний капітал проявляється у вигляді освіти, її рівня, якості та загальнокультурного рівня індивіду, який він здобув, який йому дістався у спадок від його родини, а також засвоєний у процесі соціалізації. Всі ці види капіталу є, серед іншого, джерелами влади для тих, хто ними володіє, та надають перевагу над тими, у кого якогось із цих капіталів (чи всіх разом) менше або вони їх позбавлені (Бурд'є, 2003).

Важливий і такий чинник: коли саме і на якому рівні культурний капітал почав «співдіяти» з особою. Дитина, яка змалечку була оточена вишуканими картинами, слухала гармонійну музику, відвідувала цікаві місця чи всесвітньо відомі й знані туристичні дестинації, перебувала у відповідному культурному оточенні має перевагу перед дітьми, які цього всього не мали. Крім того, за твердженням П. Бурд'є, ті, хто мав ці культурні прогалини, пізніше витрачають набагато більше часу для надолуження та-

ких знань, ніж ті, хто цей культурний багаж мав з раннього віку (Бурд'є, 2003). А для підтримки належного культурного рівня, наступні покоління мають поєднувати матеріальні й нематеріальні (духовні, символічні) складові, зберігаючи їх сенси чи надаючи їм оновлених актуальних змістів.

Все вищезазначене стосується й такого соціокультурного явища, як туристичні дестинації. Під час відвідування світових пам'яток архітектури і культури, різних знаних туристичних дестинацій людина отримує не лише враження, пізнає культуру чи історичні відомості, а й проникається сенсами та духовними змістами, які закладені в ці об'єкти.

А що ж саме, які змістовні патерни закладено у відповідні туристичні дестинації, залежить не лише від історії їх виникнення та розвитку, подій і явищ, з ними пов'язаних, а й від культурного капіталу тих, хто презентує ці об'єкти, хто їх розвиває та формує інформаційний супровід – путівників та гідів, які розповідають про ці дестинації туристам і відвідувачам.

У всіх суспільствах і державах упродовж багатьох тисячоліть історії людства, постійно відбуваються поточні зміни, що редагують суспільні та особисті взаємовідносини, звичаї, устої тощо. Річард Флорида, автор книжки «Креативний клас», проаналізувавши зміни, що відбуваються близько 2000-х років, вивів появу нового «креативного класу». До нього автор зараховує представників науки та технологій, мистецтва, ЗМІ й культури, а також інтелектуальних працівників і представників інших професій. Ще тут ідеться про появу «креативного економічного фактора», що поклав початок багатьом новим тенденціям: виникнення нових галузей економіки та напрямів бізнесу, а також змін у сфері праці, побуту, стилю життя. Автор звертає увагу на те, що людський фактор, інфраструктура та можливості для самореалізації й якісного відпочинку, змога подорожувати є такими ж важливими для розвитку бізнесу складовими, як й бізнес-клімат, конкуренція чи податкова система. Таким чином, для формування різних форм креативності, для розвитку суспільства потрібне певне відповідне соціокультурне середовище. А для цього має формуватися суспільство, яке цінує й роз-

виває культурний капітал, творчий початок, індивідуальність, оригінальність та особисті якості. Мають бути особистості, здатні масштабно мислити, мати високий рівень освіти, тобто ті, які мають людський культурний капітал. За висловом Р. Флориди, ці якості передбачають певний тип мислення та модель поведінки, які слід виховувати як на індивідуальному рівні, так і на рівні соціального середовища, у якому живе людина, адже вони є суттю нашої ідентичності (2018).

Зі свого боку, як пише П. Бурд'є: тривалість часу, впродовж якого даний індивід може продовжувати процес надбання культурного капіталу, залежить від тривалості вільного часу. Вільного від економічної необхідності, що є передумовою початкового накопичення культурного капіталу (Бурд'є, 2003).

Вторує йому й Р. Флорида, який стверджує, що в кожній людині закладено творчі задатки, а щоб не витратити намарно ці людські ресурси й таланти, потрібно правильно розкрити їх творчу енергію, створити суспільство, що високо цінує відповідні якості та свідомо, цілеспрямовано розвиває культурний капітал (Флорида, 2018). Все це можливо лише в тому разі, коли створюються всі умови для розвитку талантів людей, а їх внесок отримує гідну винагороду. І все зазначене, в свою чергу, завжди формуватиметься під впливом людського чинника, культурного середовища, яке є результатом рішень як особистості, так і суспільства, політичної влади.

Крім того, як показують останні міжнародні дослідження, туристи дедалі більше й більше звертають увагу на туристичні дестинації, пов'язані з історичною, культурною спадщиною, та на творчий, креативний туризм. Це є одним з вирішальних чинників у прийнятті рішень щодо вибору місця для відпочинку. А збереження культурної спадщини, розвиток культурного капіталу й креативного туризму може не лише покращити економічний стан регіонів і країн, а й бути важливим аспектом збереження ідентичності (Castanho та ін., 2023).

Також важливою тенденцією залишається те, що ознайомлення й вивчення культури є однією з первинних мотивацій для відвідування знаних, всесвітньо відомих туристичних дестинацій.

Крім того, подібні об'єкти є такими, до яких мандрівники готові повертатись знову і знову (Smith та ін., 2023, EP).

Україна, українська культура, матеріальна й духовна спадщина становлять значний, у світових масштабах, культурний капітал, який при належному його збереженні та якісному, професійному підході здатен стати підмурівком для творення знаних туристичних дестинацій. З іншого боку, культурний капітал, що формується, в тому числі на базі й за допомогою історико-культурних скарбів й туристичних дестинацій, є необхідною складовою творення майбуття освіченої особистості, розвинутого суспільства та успішної держави.

Бурдьє, П. (2003). *Практичний глузд*; пер. з фр. О. Йосипенко [та ін.]. Київ: Український Центр духовної культури. 529 с.

Флорида, Р. (2018). *Ното creativus. Як новий клас завойовує світ*; пер. М. Яковлев. Київ : Наш формат. 432 с.

Castanho, R.A., Couto, G., & Santos, C. (2023). Tourism promoting sustainable regional development: focusing on rural and creative tourism in low-density and remote regions. *Revista De Estudios Andaluces*. № 45. С. 190-206.

Smith, M.K., Pinke-Sziva, I. & Berezvai, Z. (2023). The relative importance of culture in urban tourism: implications for segmentation. *Consumer Behavior in Tourism and Hospitality*. URL: <https://doi.org/10.1108/CBTH-01-2022-0026>

Наукове видання

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

**СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА**

Формат 60x84/16. Умовн. друк. арк. 11,74.
Тираж 60 прим. Зам. № 144.

Видавець та виготівник ПП «Євро-Волинь»
адреса: ПП «Євро-Волинь»,
м. Житомир, вул. Крошенська буд. 45, кв. 34
Свідоцтво серія ДК №7208 від 07.12.2020